

Revista Cubana de *Reumatología*

Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología
Volumen 20, Número 1; 2018 ISSN: 1817-5996
www.revreumatologia.sld.cu

RECONOCIMIENTO

Árbitros durante el año 2017 de la Revista Cubana de Reumatología

Reviewers during the year 2017 Cuban Journal of Rheumatology

Palabras clave: árbitros, revista cubana de reumatología.

Keywords: reviewers, Cuban Journal of Rheumatology.

El Consejo Editorial de la Revista Cubana de Reumatología felicita una vez más a nuestro valioso colectivo de árbitros por la altruista función que realizan sistemáticamente, al actuar como expertos durante este año 2016, de los variados artículos que fueron enviados a la revista. [Tabla 1]

Tabla 1. Árbitros de la Revista Cubana de Reumatología durante el año 2017.

Dra. Ana María Torres Lima	Departamento de inmunología. Centro de reumatología
Dra. Ana Marta López	Centro de reumatología
Dra. Ana del Carmen Arguelles Zayas	Hospital Hermanos Ameijeiras
Dr. Alfredo Hierro González	Instituto de gastroenterología
Dr. Adonis Estévez Perera	Servicio de fisioterapia. Hospital DCQ 10 de Octubre
Dr. Claudino Molinero Rodríguez	Centro de reumatología
Dra. Dinorah Prada Hernández	Centro de reumatología
Dr. Francisco Menéndez Alejo	Hospital Aleida Fernández
Dr.C. Gil Alberto Reyes Llerena	Hospital CIMEQ
Dr. Gilberto López Cabreja	Centro de reumatología
Dr. Javier Porro Novo	Servicio de fisioterapia. Hospital DCQ 10 de Octubre
Dr. Jorge Alexis Gómez Morejón	Centro de reumatología
Dra. Lina Maria Saldarriaga Rivera	Hospital Universitario Clementino Fraga Filh
Dra.C. Marlene Guibert Toledano	Centro de reumatología
Dra. María Victoria Hernández Cuellar	Departamento de inmunología. Centro de reumatología
Dra. María del Carmen Blanco de la Portilla	Clínica Prov. de Reumatología Isabel Rubio
Dr. Miguel Ángel Serra Valdés	Hospital General Docente Enrique Cabrera
Dr. Osvaldo Calisté Manzano	Hospital: Saturnino Lora
Dra.C. Olga Gloria Barbón Pérez	Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador
Dr. Pedro Juan Ramírez Agüera	Servicio de Ortopedia. Hospital Miguel Enríquez
Dr. Ricardo Suárez Martín	Centro de reumatología
Dra. Yanileydys Hernández Muñiz	Centro de reumatología
Dra. Yusimí Reyes Pineda	Centro de reumatología
Dr. Urbano Solís Carta	Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador

Ha sido fundamental su labor en el intercambio con los autores de manera anónima, con el objetivo siempre presente de solucionar las dificultades que aparecen en la redacción y estilo y poder llegar a publicarlos con cierto nivel de calidad.

Agradecemos una vez más su imprescindible labor, y los invitamos a continuar en el venidero año 2017 consolidando las bases de la calidad de nuestra revista.

Comité editorial

E-mail: reumatologia@infomed.sld.cu